

**СТАТИСТИКА МАТЧА
БРАЗИЛИЯ – ЧЕХОСЛОВАКИЯ (ФИНАЛ ЧМ 1962), С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУТБОЛЬНОГО СКАНЕРА**

**MATCH STATISTICS
BRAZIL vs CZECHOSLOVAKIA (1962 WORLD CUP FINAL) USING
FOOTBALL SCANNER**

Кравцов Геннадий Григорьевич
Директор «Прикладная статистика»
г. Рязань, Россия
E-mail: 62abc@mail.ru
ORCID: [0009-0000-3405-1461](https://orcid.org/0009-0000-3405-1461)

Gennady G. Kravtsov
Director of «Applied Statistics»
Ryazan, Russia
Email: 62abc@mail.ru
ORCID: [0009-0000-3405-1461](https://orcid.org/0009-0000-3405-1461)

АННОТАЦИЯ

В статье представлен детальный статистический анализ финального матча чемпионата мира 1962 года между сборными Бразилии и Чехословакии. С использованием уникального программно-аппаратного комплекса «Футбольный сканер», ранее применявшегося российскими телеканалами при освещении крупных спортивных событий, выполнена комплексная оцифровка сохранившейся телевизионной записи матча. Полученные результаты восполняют пробелы в статистике исторического матча и представляют ценность для сравнительного анализа с современными играми, а также для сохранения цифрового наследия футбола. Материалы исследования будут полезны спортивным аналитикам и историкам футбола, изучающим эволюцию игры, а также широкому кругу её любителей.

Ключевые слова: Бразилия – Чехословакия, финал ЧМ 1962, футбольная статистика, футбольная аналитика, программа управления матчем, оцифровка матча, футбольный сканер, ожидаемые голы, xG, наиболее вероятный счёт.

ABSTRACT

This paper presents a detailed statistical analysis of the 1962 World Cup final match between Brazil and Czechoslovakia. Utilizing the unique "Football Scanner" software-hardware complex, previously employed by Russian television networks for major sporting events, we performed comprehensive digitization of preserved match footage. The obtained results fill critical gaps in the historical match statistics and provide valuable data for comparative analysis with modern games, while contributing to football's digital heritage preservation. The research findings will benefit sports analysts and football historians studying the game's evolution, as well as appeal to a broader audience of football enthusiasts.

Keywords: Brazil vs Czechoslovakia, 1962 World Cup Final, football statistics, football analytics, match control program, match digitization, football scanner, expected goals, xG, most probable score

Современная футбольная аналитика значительно продвинулась благодаря развитию технологий. Сегодня, такие инструменты, как игровые трекары, сенсорные мячи [15], системы компьютерного зрения и нейронные сети позволяют с большой точностью отслеживать передвижения игроков [2], рассчитывать статистику матчей, предсказывать тактические схемы. Однако эти передовые методы остаются недоступными для изучения исторических матчей, составляющих золотой фонд мирового спорта, включая финалы чемпионатов мира и Европы. Единственным способом оцифровки таких игр является разработанный автором (Кравцов Г. Г. [ORCID: 0009-0000-3405-1461], ранее работавшим главным инженером Станции ИСЗ наблюдений №1042 АС АН СССР) уникальный программно-аппаратный комплекс «Программа управления матчем» [2, 5].

Этот инновационный инструмент стал революционным для футбольной аналитики. Комплекс прошёл серьёзную апробацию и использовался во время трансляций матчей Чемпионата России (2011-2014), применялся на крупнейших турнирах (ЧЕ-2012, ЧМ-2014), хоккейная версия использовалась на Олимпиаде-2014 [12]. Результаты его работы могли наблюдать десятки миллионов зрителей [5, 8, 11, 12].

Он впервые в мире ещё в 2014 году начал рассчитывать показатель ожидаемых голов (xG) - наиболее вероятного счета матча. Полученные данные регулярно публиковались в центральном еженедельнике "Футбол" при освещении чемпионата России 2012 года и чемпионата Европы 2012 года [1,3, 9].

Методологической основой разработки стала адаптированная методика позиционных наблюдений ИСЗ [5, 7], успешно применённая к анализу футбольных и хоккейных матчей. Комплекс даёт уникальную возможность изучать исторические матчи с применением передовых аналитических методов, что расширяет возможности футбольной аналитики.

Научно-исследовательский центр "Прикладная статистика" ведёт систематическую работу по оцифровке и анализу таких исторических матчей [4, 13], что позволяет не только проследить эволюцию футбола, но и дать объективную оценку результатам давних противостояний.

Особый интерес представляют ключевые встречи, сыгранные более полувека назад. Целью настоящей статьи является анализ финального матча чемпионата мира 1962 года между сборными Бразилии и Чехословакии с применением данного метода.

Финал состоялся 17 июня на Национальном стадионе в Сантьяго (Чили) и завершился победой бразильцев со счётом 3:1 [16]. Впервые в истории финал судил советский арбитр Николай Латышев. Этот матч стал кульминацией турнира, в котором сборная Бразилии подтвердила свой статус сильнейшей команды мира, защитив титул, завоёванный четырьмя годами ранее на ЧМ-1958. Чехословакия, хотя и проиграла, показала своё лучшее достижение, а её комбинационная игра получил признание.

Сборная Чехословакии начала матч с высокой интенсивностью, показав отличную физическую подготовку (рисунке 1). Пик активности пришёлся на начало матча, когда и был забит гол Йозефа Масопуста после проникающего

паса ($xG=0.47$) [17, 18, 20]. Однако в последующем интенсивность их действий постепенно снижалась, а опасные моменты отсутствовали (рисунок 2).

Рисунок 1. Динамика активности игроков (количество действий за минуту владения)

В отличие от соперника, сборная Бразилии избрала иную тактику. Начав матч менее интенсивно, южноамериканцы постепенно наращивали темп и к середине игры достигли максимума активности (рисунок 1). Их стиль характеризовался быстрыми атаками (вектор передач 1,0 м) с упором на индивидуальное мастерство игроков. На 17-й минуте Амарилдо пробил с острого угла ($xG=0,07$), вратарь раскрыл ближний угол в результате чего счёт сравнялся. Особенно показательными были значения ожидаемых голов: второй гол забитый головой в пустые ворота (Зито, 69-я минута) имел $xG=0,72$, после подачи с фланга, а третий гол (Вава, 78-я минута) с $xG=0,87$ стал следствием откровенной ошибки вратаря, выпустившего мяч из рук. За исключением этих двух моментов серьёзных опасных моментов у обеих ворот не возникало.

Следует отметить, что методики определения ожидаемых голов различаются у разных компаний, вследствие чего возможны небольшие различия в конечных значениях, не влияющие на их суть.

Рисунок 2. Динамика ожидаемых голов

Бразилия играла агрессивнее, но большинство их атак не были по-настоящему опасными и имели низкий xG (рисунок 2). Итоговое преимущество по ожидаемым голам (2.51 против 1.07) сложилось в основном из-за двух грубых ошибок чехословацкого вратаря. Они же повлияли и на итоговую оценку качества игры. В остальном матч прошёл в равной борьбе, а в первом тайме качество игры европейцев было оценено даже выше (рисунок 3). Удары: 29 против 13 (из них в створ — 14 против 6), завершённые атаки: 27.4% против 15% что подтверждает доминирование бразильцев в атаке. Угловые: 7 против 3 — ещё один признак их атакующего перевеса (рисунок 3, 4).

	I ТАЙМ		ИГРА	
	Czechosl	Brazil	Czechosl	Brazil
СЧЕТ МАТЧА	1	1	1	3
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ СЧЕТ МАТЧА	0.85	0.45	1.07	2.51
СООТНОШЕНИЕ СИЛ в %	63	37	32	68
ВРЕМЯ ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ	0:18:39	0:15:49	0:35:19	0:33:50
ВРЕМЯ ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ В %	54.1	45.9	51.1	48.9
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО	49	51	49	51
ГЛУБИНА АТАКИ (СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОСИ X)	48.4	49.5	48.3	49.8
КОЛИЧЕСТВО ЗАКОНЧЕННЫХ ПЕРЕДАЧ	214	163	387	332
ТОЧНОСТЬ ОСОЗНАННЫХ ПЕРЕДАЧ В %	78	73	77	75
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧ (ПЕРЕДАЧ ЗА МИНУТУ)	11.5	10.3	11	9.8
СРЕДНЕЕ РАСТОЯНИЕ ПЕРЕДАЧ	14.8	17.3	15.1	18.1
ВЕКТОР ОСОЗНАННЫХ ПЕРЕДАЧ	1.1	0.3	0.6	1
ОБОСТРЯЮЩИЕ ПЕРЕДАЧИ	12	9	20	16
ПАСОВ ЗА ЕДИНИЧНОЕ ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ	3.5	2.7	3.4	2.9
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЕДИНИЧНОГО ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ	0:00:18	0:00:15	0:00:18	0:00:17
СРЕДНЯЯ КООРДИНАТА ПОТЕРЬ МЯЧА	60.9	68.9	61.8	68.8
НАВЕСЫ *	7	10	15	16
ТТД	595	507	1077	998
ДИСТАНЦИЯ С МЯЧОМ	1399	1075	3068	2523
ДИСТАНЦИЯ С МЯЧОМ С УЧЕТОМ РАССТОЯНИЯ	4573	3893	8905	8540
СКОРОСТЬ С МЯЧОМ	8.7	7.7	9.5	8.6
СКОРОСТЬ С МЯЧОМ С УЧЕТОМ РАССТОЯНИЯ	14.7	14.8	15.1	15.1
УДАРОВ ПО ВОРОТАМ	9	13	13	29
УДАРОВ В СТВОР ВОРОТ	3	6	6	14
ТОЧНОСТЬ УДАРОВ ПО ВОРОТАМ %	33	46	46	48
СРЕДНЕЕ РАСТОЯНИЕ УДАРОВ ДО ВОРОТ	20.2	22.7	19.1	21.7
ОПАСНЫХ МОМЕНТОВ БЕЗ ЗАВЕРШАЮЩЕГО УДАРА	2	1	4	2
ПРОЦЕНТ ЗАВЕРШЕННЫХ АТАК (удар, остр. момент)	18	23	15	27.4
ШТРАФНЫЕ	5	8	12	14
НАРУШЕНИЯ	8	5	14	12
УГЛОВЫЕ	3	4	3	7
НЕВЫНУЖДЕННЫЕ ОШИБКИ	13	8	21	16
ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ	0.96	1.09	0.91	0.97
КАЧЕСТВО МАТЧА (0-ср. качество матча ЧР 2012/13)	-7	-13	-15	-14

Рисунок 3. Командные показатели после 1 тайма и матча в целом

Рисунок 4. Соотношение показателей матча в абсолютной шкале

Несмотря на почти равное владение мячом, команды играли в разном ключе: Чехословакия больше контролировала мяч и сделала больше точных передач (387 против 332) с точностью 77–75% (рисунок 5) и интенсивностью — всего 11 передач в минуту (у Бразилии — 9.8). Эти показатели отличаются низкими значениями для современного футбола, что во многом связано с изменившейся за это время тактикой футбольных поединков (рисунок 3, 4).

Бразилия активнее продвигалась вперёд, их вектор передач (1.0 м против 0.6) указывает на более быстрые атакующие переходы. Европейцы пробежали с мячом на 545 м больше (3068 против 2523), и с более высокой скоростью (9.5 км/ч против 8.6) (рисунок 6, 7).

Рисунок 5. Динамика точности передач

Рисунок 6. Динамика скорости с мячом

Рисунок 7. Динамика единичного пробега

Чехословацкая сборная допустили на 5 больше невынужденных ошибок (21 против 16), что частично объясняет их оборонительные провалы (рисунок 3). При равной игре этот фактор оказался ключевым для итога результата матча.

Основная угроза бразильцев создавалась через центральную зону, где сосредотачивалась атакующая мощь команды. При этом обе сборные редко прорывались в штрафную площадь, о чем свидетельствует средняя дистанция ударов около 20 метров.

Характерно, что бразильцы практически не использовали фланги (рисунок 8), несмотря на присутствие в составе Гарринчи. В то же время чехословацкая команда делала явный акцент на правый фланг при построении атак, что делало их игру предсказуемой. Организованная оборона обеих команд вынуждала соперников бить с дальних дистанций.

Рисунок 8. Тепловые карты активности игроков

Проведённый анализ финала ЧМ-1962 реконструированный с помощью футбольного сканера не только подтвердил ключевые исторические наблюдения, но и дополнил их объективными статистическими данными, раскрывающими новые аспекты игры.

Программа управления матчем автоматически создаёт видеопрезентации аналитического материала по итогам исследований (рисунок 9) [6, 10], которые служат как для профессионального разбора матча, так и популяризации футбола.

Рисунок 9. Интерфейс автоматического создания видеопрезентации с использованием созданного шаблона в программе Photodex ProShow Producer

Исследование наглядно продемонстрировало ценность ретроспективного подхода, позволяющего переосмыслить знаковые футбольные события прошлого через призму актуальных аналитических методик.

Полученные результаты вносят существенный вклад в восполнение информационных пробелов о важнейших исторических матчах и создают основу для дальнейшего изучения эволюции мирового футбола.

Список литературы

1. Ежедельник Футбол. - 2012. - № 30 – 50;
2. Идём по приборам // Футбол как дело. - 2010. - №2. - С. 32 – 37;
3. Кравцов Г.Г. Балансовый отчёт // еженедельник Футбол. - 2012. - №16. - С. 8 – 9;
4. Кравцов, Г. Г. Статистика матча Нидерланды — СССР (финал 1988 года) с использованием футбольного сканера. // Universum: технические науки. 2025. №2 (131). 33–37. <https://doi.org/10.32743/unitech.2025.131.2.19327>

5. Кравцов Г.Г. Футбольный сканер и его использование в телевизионных трансляциях // Вестник науки. - 2024. - №11 (80) т. 3. - С. 930-937.
<https://doi.org/10.24412/2712-8849-2024-1180-930-937>
6. Кравцова А.Г., Шамилов А.И. Автоматизация генерации видеопрезентаций в аналитическом методе контроля образования. // Вестник науки. 2025. №6 (87). <https://doi.org/10.24412/2712-8849-2025-687-947-954>
7. Курышев В.И. Курс астрономических наблюдений космических объектов. - Москва: Воениздат, 1965. - 284 с;
8. После матча [телепередача] / Россия 2. - Эфир от 8 июня 2012. - Анализ матча Россия - Чехия (ЧЕ-2012). - Показатели А. Широкова;
9. Сборная России в цифрах // еженедельник Футбол. - 2012. - №26. - С. 10 – 13;
10. Кравцов Г. Г. Статистика матча Бразилия – Чехословакия (финал ЧМ 1962), с использованием футбольного сканера [Видеозапись] / Г. Г. Кравцов; НИЦ «Прикладная статистика». — Версия v1. — Рязань: НИЦ «Прикладная статистика, 2025. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.16738448>
11. Телевизионщики оценят игру сборной России на Евро с помощью уникальной программы, разработанной рязанцем // Информационное агентство рзн.инфо URL: <https://m.rzn.info/articles/televiziionschiki-ocenyat-igru-sbornoy-rossii-na-evro-s-pomosch-yu-unikal-noy-programmy-razrobotannoy-ryazancam.html> (дата обращения: 15.07.2025).
12. Трансляция матча Россия – Финляндия (хоккейный турнир, Олимпийские игры 2014) [Видеозапись] // ВКонтакте. – URL: https://vk.com/video-53336849_456245920 (дата обращения: 12.07.2025). – Фрагмент: 1:13:33–1:13:52 (игровое время 33:26–35:26) ;
13. Brazil – Sweden. 1958 FIFA World Cup final. Match statistics [Электронный ресурс], – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=hVVbavay3Ag>;

14. Carling, C., Williams, A. M., & Reilly, T. (2009). *The use of GPS technology to measure physical activity in football*. *Journal of Sports Sciences*, 27(10), 955–962. <https://doi.org/10.1080/02640410903110956>
15. Catapult. (n.d.). *Wearable technology in sports*. Retrieved June 15, 2025, from <https://www.catapult.com/blog/wearable-technology-in-sports>
16. FIFA World Cup 1962. (n.d.). *Brazil vs Czechoslovakia* [Full match]. Retrieved June 15, 2025, from https://www.youtube.com/live/LeYoz3_fm-A
17. Martinez Arastey, G. What are Expected Goals (xG)? // Sport Performance Analysis. – URL: <https://www.sportperformanceanalysis.com/article/what-are-expected-goals-xg> (дата обращения: 15.07.2025)
18. Mead J., O’Hare A., McMenemy P. Expected goals in football: Improving model performance and demonstrating value // PLoS One. – 2023. – Vol. 18., No 4. – Article e0282295. DOI:<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282295>
19. Memmert, D., & Rein, R. (2018). Anwendung von Heatmaps im taktischen Fußballanalyse. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 69(8), 205–210. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2018.349>
20. StatsBomb. (n.d.). *What are expected goals (xG)?* Retrieved June 15, 2025, from <https://statsbomb.com/soccer-metrics/expected-goals-xg-explained/>